

O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining konstitutsiyaviy maqomi

Fayziyeva Dilnoza Abduraximovna

Buxoro viloyati Yuridik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Jamiyat hayotidagi muhim o'zgarishlar, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hayotidagi yutuqlar, muvaffaqiyatlar, inqirozlar va rivojlanishlar bilan bog'liq barcha muhim axborotlarni yoritib borish va tahlil etishda ommaviy-axborot vositalarining roli beqiyos. Ommaviy axborot vositalari huquqiy maqomining Konstitutsiyada belgilanishi va dunyo hamjamiyatida ular rolining e'tirof etilishi uning jamiyat, davlat va inson hayotida muhim omil ekanligi bilan izohlanadi.

Аннотация: Несравнима роль средств массовой информации в освещении и анализе всей важной информации, связанной с важными изменениями в жизни общества, достижениями, успехами, кризисами и событиями в экономической, социальной и политической жизни. Определение правового статуса средств массовой информации в Конституции и признание их роли в мировом сообществе объясняется тем, что они являются важным фактором в жизни общества, государства и человека.

Abstract: The role of mass media is incomparable in illuminating and analyzing all important information related to important changes in the life of society, achievements, successes, crises and developments in economic, social and political life. The determination of the legal status of mass media in the Constitution and recognition of their role in the world community is explained by the fact that it is an important factor in society, state and human life.

Kalit so'zlar: Ommaviy axborot vositalari, so'z, fikrlar xilma-xilligi, senzura, so'z erkinligi, gazeta, jurnal, televideniye, radio, internet.

Ключевые слова: СМИ, речь, плюрализм мнений, цензура, свобода слова, газета, журнал, телевидение, радио, интернет.

Keywords: Mass media, speech, diversity of opinion, censorship, freedom of speech, newspaper, magazine, television, radio, internet.

Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalarning jamiyat hayotida tutgan o'rnini va ahamiyati, ular tomonidan amalga oshiriladigan funksiyalarning o'rnini juda katta. Ommaviy axborot vositalari jamiyatdagi eng kuchli, jamiyat taraqqiyotini qanday bo'lishini belgilovchi vositalardandir.

Ommaviy axborot vositalari orqali, inson ongiga ta'sir qilinadi. U orqali konstitutsiyada belgilangan turli fikrlilik, fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklari hisoblangan so'z erkinligi, erkin fikr bildirish ro'yobga chiqadi.

Joriy konstitutsiyamizning 67-moddasiga ko'ra esa, "Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi" – deyilganligi, OAVning konstitutsiyaviy maqomining isbotidir.

Konstitutsiyasining 67-moddasiga asosam, ommaviy axborot vositalari erkin ishlashi kerak va qonunlar asosida o'z faoliyatini tashkil qilishi kerakligi mustahkamlangan.

Ommaviy axborot vositalari vazifalarini ko'radigan bo'lsak, ular quyidagilardan iborat :

- aholida tegishli fikrlarni shakllantiradi;
- bo'layotgan voqealar to'g'risida ma'lumot berib boradi;
- turli fikrlilik, so'z, fikr erkinligini ta'minlaydi;
- turli idoralar, siyosiy institutlar manfaatini ifodalaydi;
- fuqarolarni huquq va erkinliklarini himoya qiladi;
- demokratik jarayonlarning chuqurlashuviga hissa qo'shadi.

Konstitutsiyamizda Ommaviy axborot vositalarining huquqiy maqomi mustahkamlanganligini, 12-moddada, ya'ni, "Hech qaysi mafkura davlat mafkurasini sifatida o'rnatilishi mumkin emas", yoki 29-moddada, "Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir" – kabi normalarda o'z ifodasini topgan.

Mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarini faoliyatini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan ishlar natijasida ularni erkinligini ta'minlovchi qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Jumladan: 1996-yil 30-avgustdagi “Noshirlik faoliyati to‘g‘risida”, “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”, 1997-yil aprelda qabul qilingan “Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida”, “Jurnalistik faoliyating himoya qilish to‘g‘risida”, 1997-yil dekabrda qabul qilingan, “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida” qonunlar shular jumlasidandir.

Bu qonunlar ommaviy axborot vositalarini erkinligini ta'minlashga, ularni faoliyatini takomillashtirishga qaratilgandir.

Mamlakatimizda maxsus “Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida”gi qonun amal qilib, unda “Davlat tomonidan qo‘llaniladigan va maxsus ro‘yxatlar bilan chegaralab qo‘yilgan alohida ahamiyatli, mutlaqo maxfiy va maxfiy harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va o‘zga ma'lumotlr O‘zbekiston Respublikasining davlat sirlari hisoblanadi” – bunday ma'lumotlarni oshkor qilishga hech qanday jurnalist, ommaviy axborot vositalari haqli emas.

Konstitutsiyasining 67-moddasida “Senzuraga yo‘l qo‘yilmaydi” – degan qoida mavjud. Senzura ma'lumotlarni elon qilingunga qadar o‘qish, uni tarqatish, qo‘shimcha kiritish, yoki umuman nashr qilishni cheklashdir. Ommaviy axborot vositalarida qilinayotgan ma'lumotlarda davlat siriga zid, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ma'lumotlar bo‘lmasa, ularni o‘zgartirish, qo‘shimcha kiritish, ayrim larini olib tashlashga yo‘l qo‘yilmaydi degan qoida shu ma'noni beradi.

Ommaviy axborot vositalarida senzura yo‘l qo‘yilmasligi qoidasini konstitutsiyaga kiritilishi sababi, avvalgi tuzum(sovet tuzumi)da ommaviy axborot vositalari nashriy faoliyati nihoyatda senzuralashgan, hech qanday ma'lumot avvaldan o‘qib chiqmasdan, tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritmasdan, ayrim joylari olib tashlanmasdan nashr qilinmas edi.

Senzura ommaviy axborot vositalarining erkinligini, umuman so‘z, fikr erkinligi cheklovchi kuchli vosita edi. Konstitutsiyada ommaviy axborot vositalari faoliyatida senzura yo‘l qo‘yilmasligining belgilovchi qoidani kiritilganligi, ommaviy axborot vositalarini erkinligi, umuman jamiyatda so‘z, fikrlash erkinligini ro‘yobga chiqaruvchi, ta'minlovchi muhim shart hisoblanadi.

Senzura yo‘qligi ommaviy axborot vositalari o‘rtasida sog‘lom raqobatni bo‘lishini,

kuchayishini, jurnalistlarni ijodiy tashabbuskorlik faoliyatini rivojlanishini ta'minlovchi muhim vositasidir.

Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga taalluqli barcha qonunlarda ham senzura yo'l qo'ymasligini belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, ommaviy axborot vositalari haqidagi qonunlarda qanday masalalarda ma'lumotlar oshkora qilishmasligi ham belgilab qo'yilgan. Bular xavfsizlik, fuqaro manfaatlaridan kelib chiqq

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allan Ides Christopher N. May Constitutional Law - Individual Rights. Fifth Edition 2012.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi T. "O'zbekiston" 2019
3. B.T. Musayev, K.R. Aliyeva, B.Narimanov "O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi" Darslik. T. 2019
4. A. Azizxo'jayev va boshq. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharh. T., «O'zbekiston», 2008.
5. O.T.Husanov Konstitutsiyaviy huquq atamalari. T.,«Sharq», 2015.
6. O.T.Husanov "Konstitutsiyaviy huquq" T."ILM-ZIYO" 2017